

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-2

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2025-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук (DSc), профессор

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабинова Умида Фархадовна
доктор социологических наук (DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариева Аълохон Нуриддиновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Уразалиева Гулшода Бекпўлатовна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухрагон Пиржановна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ВМЕСТЕ СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ СОЦИАЛЬНОЙ НАУКИ.....	6
1. Сейтов Азамат ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ КАК ЛИДЕРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	8
2. Xolbekov Abdug‘ani ШАХС ИЖТИМОЙИ ФАОЛИЯТИ ОМИЛЛАРИ ВА СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ (7 “Г” ФОРМУЛАСИ ТАЛҚИНИДА).....	16
3. Farfiyev Baxramdjan, Abdupattaev Mumin Mirzo DUNYOVIYLIK VA DINIYLIK UYG‘UNLIGI, BAG‘RIKENGLIKNI TA‘MINLASH – IJTIMOIY BARQARORLIK ASOSI.....	23
4. Abduraxmonova Manzura KAM TA‘MINLANGAN OILALAR TUSHUNCHASINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
5. G‘afforova Mavlyuda SIYOSIY YETAKCHINING SHAKLLANISHI VA UNDA IMIJNING O‘RNI.....	40
6. Seitova Zuhra AL-FOROBIIY: FALSAFA, AXLOQ VA SIYOSIY FIKRLAR.....	48
7. Alikariyeva A‘loxon TA‘LIM SIFATI TALABALAR NIZOHIDA: SOTSIOLOGIK TADQIQOT NATIJALARI.....	53
8. Kamalova Khatira QARAQALPAQ XALQÍ HAYAL-QÍZLARÍNÍN JÁMIETLIK-SIYASIY BELSENDILIGI.....	60
9. Якубов Ильдар ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КНР.....	72
10. Burxanov Xusniddin RAQAMLI JAMIYATDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHNING IJTIMOIY NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	79
11. Hojiyev Zavqiddin IJTIMOIY XAVFSIZLIK: ILMIY-NAZARIY VA SOTSIOLOGIK TAHLIL.....	88
12. Axmedova Feruza TIBBIYOT IJTIMOIY INSTITUT SIFATIDA.....	96
13. Akramov Xusan ISLOMIY QADRIYATLAR VA IJTIMOIY ME‘YORLAR: IMOM AL-BUXORIY HADISLARINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	106
14. Axmedov Qaxramon IJTIMOIY XODIMLARNI TAYYORLASHDA PROFESSIONAL TA‘LIMNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY JIHA TLARI.....	112
15. Raximova Shaxnoza AXBOROT-KUTUBXONA FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI.....	123
16. Xaydarova Javohira RAHBAR AYOLLARLARNING BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARINI JORIY ETISH.....	131

17. Kamilov Farxod INTERNAT MUASSASALARINI NOINSTITUTIONALLASHTIRISH: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	142
18. Razzakova Nargis MUSTAHKAM OILAVIY MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI VA TRANSFORMATSIYALASHUV JARAYONI.....	150
19. Axmedova Ra'no O'ZBEKISTON YOSHLARI FAROVONLIGINING TAHLILI: JAHON QADRIYATLARI TADQIQOTI (WORLD VALUES SURVEY) MA'LUMOTLARI ASOSIDA.....	157
20. Мирзаева Шахноза ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ РЕФОРМ: РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	165
21. Вахидова София ЭВОЛЮЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ И РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ: МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТ БЭБИ-БУМЕРОВ ДО ПОКОЛЕНИЯ X.....	174
22. Bozorova O'limaxon IJTIMOIY KAPITALNING MINTAQAVIY O'ZIGA XOSLIKLARI: SHARQ VA G'ARB TAJRIBASI.....	183
23. Ruyiddinova Aisha INSON ONGIDAGI AXBOROT STEREOTIPLARINING ISHONCHLI AXBOROTGA TA'SIRI.....	195
24. Tursunboyev Jahongir SOTSIOLOGIY ILMIY MAKTABLARNING ISTIQBOLLI YOSH RAHBAR KADRLAR TAYYORLASH TIZIMIGA OID NAZARIY YONDASHUVLARI.....	201
25. Raximbayeva Oftobxon ZAMONAVIY RAXBARLARDA KASBIY VA IJTIMOIY KOMPETENSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	208
26. Sharopov Sadridin INTELLEKTUAL SALOHİYAT – YOSH RAHBARLAR BOSHQARUV FAOLIYATI SAMARADORLIK OMILI SIFATIDA.....	215
27. Burxanov Xusniddin RAQAMLI JAMIYATNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ALGORITMIK YONDASHUVLAR.....	224
28. Mamaziyaeva Nargiza O'ZBEKISTON VA TURKIYADA SOG'LOM TURMUSH TARZI VA OQILONA OVQATLANISH AMALIYOTINING QIYOSIY TAHLILI.....	232
29. Murodova Fotimabonu, Axmedova Feruza O'ZBEKISTONDA RAQAMLI SOTSIOLOGIYA: MILLIY HOLAT VA XALQARO TAJRIBALAR.....	238

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Мирзаева Шахноза,

докторант кафедры социальная работа
Национального университета Узбекистана

ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ РЕФОРМ: РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18354980>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу состояния и перспектив развития женского предпринимательства в Узбекистане в контексте социально-экономических реформ. На основе социологического исследования, проведённого автором в 2025 году в рамках диссертационной работы, были выявлены ключевые достижения и препятствия, с которыми сталкиваются женщины в бизнесе. К ним относятся административные, инфраструктурные и культурные ограничения. Особое внимание уделяется роли цифровых технологий, образовательных программ и государственной поддержки в повышении предпринимательской активности женщин. Результаты исследования показывают, что социально-экономические реформы способствуют созданию более благоприятной институциональной среды для развития женского предпринимательства. Однако для устойчивого развития необходима комплексная стратегия, включающая правовые, финансовые и образовательные меры.

Ключевые слова: женское предпринимательство, социально-экономические реформы, гендерное равенство, цифровизация бизнеса, поддержка предпринимательства, социологическое исследование.

Mirzayeva Shahnoza,

O'zbekiston Milliy Universiteti
Ijtimoiy ish kafedrasida doktoranti

ISLOHOTLAR SHAROITIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGI: SOTSIOLIGIK TADQIQOT NATIJALARI

ANNOTATSIYA

Maqolada amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar sharoitida O'zbekistonda ayollar tadbirkorligining holati va rivojlanish istiqbollari tahlil etilgan. Muallif tomonidan 2025-yilda dissertatsiya doirasida olib borilgan sotsiologik tadqiqot asosida tadbirkorlik sohasida ayollar duch keladigan asosiy yutuqlar va to'siqlar aniqlangan. Bularga ma'muriy, infratuzilmaviy va madaniy cheklovlar kiradi. Xotin-qizlarning tadbirkorlik faolligini oshirishda raqamli texnologiyalar, ta'lim dasturlari va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan o'rniga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar ayollar tadbirkorligini rivojlantirish uchun yanada qulay institutsional muhitni yaratishga xizmat qilmoqda. Biroq, barqaror

rivojlanish huquqiy, moliyaviy va ta'lim choralari o'z ichiga olgan keng qamrovli strategiyani talab qiladi.

Kalit soʻzlar: ayollar tadbirkorligi, ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, gender tengligi, biznesni raqamlashtirish, tadbirkorlikni qoʻllab-quvvatlash, sotsiologik tadqiqotlar.

Mirzaeva Shakhnoza,
doctoral student of the Department of Social Work
National University of Uzbekistan

WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF REFORMS: RESULTS OF A SOCIOLOGICAL RESEARCH

ANNOTATION

The article analyzes the state and prospects for the development of women's entrepreneurship in Uzbekistan in the context of socio-economic reforms. Based on a sociological study conducted by the author in 2025 as part of her dissertation, key achievements and obstacles faced by women in business were identified. These include administrative, infrastructural and cultural limitations. Particular attention is paid to the role of digital technologies, educational programs and government support in increasing women's entrepreneurial activity. The results of the study show that socio-economic reforms contribute to the creation of a more favorable institutional environment for the development of women's entrepreneurship. However, sustainable development requires a comprehensive strategy that includes legal, financial and educational measures.

Key words: female entrepreneurship, socio-economic reforms, gender equality, digitalization of business, support for entrepreneurship, sociological research.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях масштабных социально-экономических преобразований в Узбекистане особое значение приобретает развитие женского предпринимательства как важного фактора устойчивого экономического роста, снижения безработицы и расширения экономических прав женщин. За последние годы реализован ряд государственных и международных инициатив, направленных на поддержку женских бизнес-проектов, что связано с приоритетами национальной стратегии по обеспечению гендерного равенства и стимулированию частного сектора [1].

В научных публикациях женское предпринимательство рассматривается как социально-экономическое явление, характеризующее степень участия женщин в рыночных отношениях, их потенциал в создании новых рабочих мест и применении инновационных методов управления [2].

В странах с переходной экономикой, к которым относится и Узбекистан, женщины сталкиваются с двойной нагрузкой – необходимостью совмещать семейные и профессиональные обязанности, а также с ограниченным доступом к финансовым, образовательным и информационным ресурсам [3]. В условиях реформ особое внимание уделяется устранению этих барьеров через совершенствование правовой базы, улучшение инфраструктуры и цифровизацию поддержки бизнеса.

МЕТОДОЛОГИЯ

Статья опирается на данные недавнего социологического исследования, проведенного в 2025 году среди женщин-предпринимателей в регионах Узбекистана. В интервью приняли участие женщины-предприниматели из различных регионов Узбекистана, таких как Ташкент, Андижан, Навои, Наманган, Самарканд и Фергана. Возрастной состав респондентов отличается разнообразием, что позволяет получить более комплексное представление о развитии женского предпринимательства.

Распределение по возрасту показывает преобладание активного трудоспособного населения:

Молодые женщины 18–24 лет составили 9,3% от общего числа, что может указывать на наличие барьеров для начала бизнеса в этом возрасте (недостаток капитала, опыта, уверенности). Вторая по численности категория – 25–34 года (31,0%), что отражает рост предпринимательских инициатив среди более молодой группы женщин, возможно, на фоне доступности цифровых платформ и образовательных возможностей. Наибольшую долю составляют женщины в возрасте 35–44 лет – 32,3%. Возрастная группа 45–54 года составляет 17,7%, что может свидетельствовать о сохранении активности в бизнесе, но при снижении доли участия. Женщины 55 лет и старше – 9,7%. Основная масса женщин-предпринимательниц сосредоточена в возрасте от 25 до 44 лет (63,3%), что подчёркивает необходимость адаптации программ поддержки и обучения именно к нуждам этой возрастной категории [4].

Наибольшая доля респондентов приходится на город Ташкент – 22,6%. Это отражает высокую концентрацию деловой активности и лучшую доступность инфраструктуры, поддержки и информации в столице. Навоийская область – 18,6% – заняла второе место, что может свидетельствовать о развитии предпринимательства в условиях быстро растущих промышленных зон и свободной экономической зоны. Ферганская область представлена 17,7% участниц. Это важный регион с плотным населением и исторически сильными семейными формами бизнеса. Наманганская область – 15,9%, а Андижанская – 13,3%. Самаркандская область имеет наименьшую долю среди представленных – 11,9%.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Женское предпринимательство в Узбекистане значительно выросло за последние годы – в 2024 году в стране действуют 2,1 миллиона женщин-предпринимательниц, что в семь раз больше по сравнению с 2020 годом. Несмотря на сохраняющиеся вызовы, такие как высокая нагрузка по уходу за семьёй и ограниченный доступ к финансам, государственные реформы и программы поддержки улучшили условия для развития женского бизнеса. Последние данные и консультации показывают высокий интерес женщин к предпринимательству и подчёркивают необходимость целенаправленной поддержки – в том числе финансовой, образовательной и социальной. Для устойчивого развития женского предпринимательства важно продолжать интеграцию гендерно-чувствительного подхода в экономическую, правовую и социальную политику [5].

Роль женщины в современном обществе велика. На сегодняшний день для поддержки и активизации способностей и возможностей женщин в сфере предпринимательства и бизнеса, для эффективного использования этих возможностей в социальной жизни, в республике проделано ряд работ. С первых лет Независимости по настоящее время государственные реформы, переход на рыночную экономику направлены на развитие частного бизнеса и предпринимательства. Доказательством этому служат государственные законы и Указы Президента изданные с целью развития и поддержки предпринимательства и частного бизнеса в Республике [6].

Анализ ответов респонденток показывает, что женщин испытывают множество проблем в ведении бизнеса. Эти трудности можно условно разделить на финансовые, институциональные, социальные и личностные (Рис.1):

Основные вызовы для женщин в бизнесе связаны с клиентским рынком, финансами и нехваткой предпринимательских компетенций. Значительное число женщин испытывает трудности в совмещении бизнеса и семейной жизни. Для устойчивого развития женского предпринимательства необходимы комплексные меры: образовательные программы, облегчение доступа к финансам, продвижение через цифровые каналы и развитие инфраструктуры семейной поддержки.

Рис.1. С какими трудностями вы сталкиваетесь в бизнесе? (можно выбрать несколько вариантов)

Исследование показывает, что большинство женщин-предпринимательниц не сталкивались с прямой дискриминацией по половому признаку – 67,7% респондентов ответили «нет». Однако примерно каждая третья женщина так или иначе сталкивалась с проявлениями гендерного неравенства. 27,0% указали, что иногда испытывали дискриминацию, что может включать предвзятое отношение со стороны партнёров, клиентов, контролирующих органов, а также затруднённый доступ к инвестициям, деловым связям или принятию решений. 4,4% женщин заявили, что сталкиваются с дискриминацией часто, что указывает на наличие устойчивых барьеров в определённых сферах бизнеса или регионах, где традиционные гендерные роли выражены сильнее. 0,9% отказались отвечать, что может говорить о чувствительности или социальной неоднозначности этой темы (Рис.2).

Рис. 2. Сталкивались ли Вы с дискриминацией по половому признаку?

Среди женщин, указавших на факты дискриминации, были выявлены различные её проявления. Ответы демонстрируют, что дискриминация в бизнес-среде часто носит скрытый, структурный или поведенческий характер, а не прямую и открытую форму. Наиболее

распространённой формой дискриминации оказались гендерные стереотипы – 32,4% из тех, кто сталкивался с дискриминацией. На втором месте – ограниченный доступ к финансированию или кредитам – 29,6%. Игнорирование на переговорах и деловых встречах также получило высокий показатель – 29,6%, что говорит о неравноправии в профессиональных коммуникациях и пренебрежении мнением женщин в смешанных бизнес-группах. Недоверие со стороны партнёров или клиентов из-за пола указали 26,8% респондентов. Предвзятое отношение со стороны государственных органов – 23,9%, а также сексуальные домогательства в деловой среде – 23,9%, что указывает на наличие психологически и морально небезопасной среды в ряде случаев. Прямой отказ от делового сотрудничества из-за пола испытали 9,9% женщин – относительно низкий, но тревожный показатель, особенно если учитывать, что он связан с явной дискриминацией. Редко, но всё же упоминались такие формы, как принуждение к традиционным ролям (4,2%) и препятствия при регистрации бизнеса (1,4%). 3,7% респондентов отказались отвечать, что может свидетельствовать о чувствительности темы и страхе последствий (Рис.3).

Женщины в предпринимательстве сталкиваются преимущественно с неформализованными и скрытыми формами дискриминации, связанными с недоверием, стереотипами и социальным давлением. Особенно уязвимыми являются аспекты доступа к финансированию и участия в деловых процессах. Это требует не только институциональной реакции, но и культурных изменений – через просвещение, поддержку женских бизнес-сетей и развитие этических стандартов в бизнес-среде.

Рис. 3. Скажите пожалуйста, с какими формами дискриминации вы сталкивались в своей предпринимательской деятельности? (можно выбрать несколько вариантов)

Ответы респондентов демонстрируют, что предпринимательство среди женщин в Узбекистане оказывает в основном положительное влияние на уровень жизни семьи и её материальную стабильность. 58,4% женщин считают, что их предпринимательская деятельность значительно улучшила благополучие семьи. Ещё 33,6% отмечают частичное улучшение, что, вероятно, связано с нестабильностью доходов, этапом становления бизнеса

или ограниченным масштабом деятельности. Только 8% респондентов указали, что ситуация не изменилась, и никто не сообщил об ухудшении, что подтверждает, как минимум нейтральное, а в большинстве случаев — положительное влияние бизнеса на семейную жизнь (Рис.4).

Рис. 4. Как вы считаете, в какой степени предпринимательская деятельность отразилась на благополучии вашей семьи?

Среди тех респондентов, которые отметили положительное влияние бизнеса на свою жизнь, были выделены конкретные проявления этого улучшения – как материального, так и психосоциального характера. Наиболее часто упоминаемым результатом стало улучшение финансового положения – 77,8% ответивших. Это подтверждает, что для большинства женщин предпринимательство становится реальным источником дохода и материальной стабильности. Повышение уверенности в себе указали 17,5% участниц (Рис.5).

Рис 5. Если влияние было положительным, в чём это проявилось?

Это важный нематериальный результат, связанный с личностным ростом, расширением социальных контактов, принятием решений и самостоятельностью. Создание рабочих мест для себя, членов семьи и других было отмечено 3,5% респондентов. Преодоление страха (например, перед публичностью, финансовыми рисками или управлением) указали 1,2% участниц. Это подчёркивает трансформационный потенциал бизнеса для женщин, ранее не уверенных в себе или замкнутых в традиционных социальных ролях. Отметим также, что 24,3% респондентов не ответили на вопрос, что может быть связано с тем, что они не отметили положительного влияния либо не смогли чётко его идентифицировать.

Психоэмоциональное состояние женщин-предпринимательниц – важный показатель устойчивости бизнеса и качества жизни. Данные опроса демонстрируют, что предпринимательство сопровождается значительным уровнем стресса для большинства респондентов. 69,5% женщин испытывают стресс, связанный с бизнесом, что указывает на высокую нагрузку и возможные внутренние конфликты между профессиональной и личной жизнью, а также сложности, связанные с управлением, финансовыми рисками и социальной ролью. Только 30,5% респондентов не испытывают стресса, что может говорить либо о высоком уровне устойчивости и ресурсности, либо о меньшем масштабе бизнеса, либо о наличии эффективной поддержки. Предпринимательство даёт женщинам возможности роста и независимости, но также создаёт эмоциональную нагрузку, с которой сталкиваются почти 70% опрошенных.

Респонденты в целом положительно оценивают работу государственных и негосударственных организаций, направленных на поддержку женщин в бизнесе. Однако большинство отзывов указывает на средний уровень эффективности, что говорит о наличии потенциала для улучшения. Половина опрошенных (50,4%) считают, что работа таких организаций эффективна в средней степени. Это может означать, что программы поддержки формально существуют, но не всегда достигают целевой аудитории или не соответствуют ожиданиям женщин. 41,6% считают, что поддержка работает эффективно и полностью удовлетворяет потребности. Это довольно высокий показатель доверия, особенно в контексте развивающейся системы поддержки женского предпринимательства в Узбекистане. Лишь 2,2% выразили недовольство и отметили полную неэффективность этих структур. Это может быть связано с личным негативным опытом, региональными различиями в доступности или формальностью некоторых программ. 4,9% затруднились с ответом, а ещё 0,9% отказались отвечать – что в совокупности говорит о наличии части аудитории, не имеющей прямого опыта взаимодействия с организациями или не готовой сформулировать оценку (Рис.6).

Рис.6. Как вы оцениваете работу организаций (ННО или государственные организации), оказывающих поддержку женщинам?

Большинство опрошенных женщин смотрят в будущее с оптимизмом и надеждой на позитивные изменения в отношении их экономической роли в стране. Ответы демонстрируют высокий уровень ожиданий по расширению возможностей и улучшению условий для участия женщин в экономике Узбекистана. 69,5% респондентов уверены, что участие женщин в экономике вырастет. Это главный вектор ожиданий, отражающий уверенность в собственных силах и поступательное развитие институциональной и общественной поддержки. 31,4% считают, что усилится государственная поддержка женщин в бизнесе (Рис.7).

Это важно, так как показывает не только потребность в помощи, но и высокий уровень доверия к институциональным изменениям, происходящим в стране. 11,9% верят, что появятся равные возможности для женщин и мужчин. Несмотря на скромный процент, это свидетельствует о формирующемся запросе на гендерное равенство в предпринимательстве и экономике. 9,3% ожидают социально-культурных изменений, что говорит о надежде на эволюцию традиционных установок и ролей женщин – особенно актуально для регионов с более устойчивыми патриархальными нормами. Лишь 3,1% полагают, что проблемы останутся, это минимальное выражение пессимизма среди респондентов, что подчеркивает

преобладание позитивных ожиданий. 10,2% затруднились ответить, что может свидетельствовать либо о неуверенности в будущих тенденциях, либо о недостатке информации и влиянии непредсказуемости внешних факторов (экономика, политика, реформы) (Рис.8).

Рис.7. Как вы думаете, как изменится роль женщин в экономике Узбекистана в ближайшие 10 лет? (можно выбрать несколько вариантов)

Рис. 8. Топ-отрасли по мнению женщин

ВЫВОД

Женщины-предпринимательницы демонстрируют уверенность в росте своей роли в экономике страны, а также выражают ожидания усиления поддержки и культурных сдвигов. Это формирует важную социальную и экономическую опору для будущих реформ, а также подчёркивает необходимость закрепления реальных изменений – через доступ к ресурсам, устранение барьеров и укрепление гендерного равенства.

Ответы респондентов отмечают, что женщины видят свои наибольшие возможности в экономике будущего – цифровизации, услугах и торговле, но также обозначают интерес к креативным и социальным сферам. Это отражает диверсификацию интересов и расширение предпринимательского мышления.

Женское предпринимательство в условиях реформ в Узбекистане демонстрирует позитивную динамику, однако требует комплексного подхода к устранению институциональных и культурных барьеров. Применение интегрированной политики, сочетающей государственную поддержку, образовательные инициативы и стимулирование цифровых инструментов, позволит значительно повысить вклад женщин в экономическое развитие страны.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Президент Республики Узбекистан. Стратегия развития “Узбекистан — 2030”. – Ташкент, 2023.
2. Brush C.G., & Cooper S.Y. (2012). Female entrepreneurship and economic development. *Journal of Developmental Entrepreneurship*, 17(2), 1-23.
3. Aidis R., Welter F., Smallbone D., & Isakova N. (2007). Female entrepreneurship in transition economies: The case of Lithuania and Ukraine. *Feminist Economics*, 13(2), 157–183.
4. <https://lex.uz>
5. <https://www.undp.org/ru/uzbekistan/publications/zhenskoe-predprinimatelstvo -v-uzbekistane - ochenka-tekushey-situacii-i-rekomendacii>
6. [file:///C:/Users/USER/Downloads/rol-i-mesto-zhenschin-predprinimateley-v-sotsialno-ekonomicheskoy-zhizni-nezavisimogo-uzbekistana-na-primere-andizhanskoy-oblasti%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/rol-i-mesto-zhenschin-predprinimateley-v-sotsialno-ekonomicheskoy-zhizni-nezavisimogo-uzbekistana-na-primere-andizhanskoy-oblasti%20(1).pdf)
7. <https://stat.uz>
8. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000